

FISIOTERAPIA E INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS: EXPERIÊNCIA EM TESTAGEM RÁPIDA E EDUCAÇÃO EM SAÚDE

Physiotherapy and sexually transmitted infections: experience in rapid testing and health education

Guilherme Alberto Camilo da Silva¹

Jessica Karen de Oliveira Maia²

RESUMO

A testagem rápida trata-se de uma estratégia fundamental na luta contra a epidemia do HIV/Aids, contribuindo significativamente para a prevenção, tratamento e controle do HIV, além de promover uma abordagem mais ampla para a saúde pública e o bem-estar da população. Esse estudo tem como objetivo relatar a experiência do fisioterapeuta residente em infectologia e descrever suas contribuições nas ações de testagem rápida e educação em saúde. A ação foi realizada pelo Projeto Fique Sabendo Jovem (FSJ), uma estratégia de políticas públicas gerida pela Prefeitura de Fortaleza em colaboração com o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef). Foram realizados pré e pós aconselhamento, testagem rápida, além referenciamento dos diagnósticos positivos para os Serviços de Saúde Especializados (SAE). Os residentes da fisioterapia participaram ativamente de todas as etapas da atividade desenvolvida pelo projeto. O acolhimento possibilitou a participação dos jovens nas ações desenvolvidas, além de proporcionar uma escuta ativa e compreensão das formas de transmissão e tratamento das Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs.). O fisioterapeuta recebe formação para realização para testagem rápida assim como outros profissionais integrantes da residência em saúde, portanto está capacitado para todas as etapas referentes às ações de testagem e educação em saúde, vale ressaltar que houvera dificuldade para encontrar estudos que abordassem de forma clara e elucidativa a atuação dos fisioterapeutas com o tema em específico. Notou-se algumas limitações para execução das atividades como: a carência de recursos, limitação da infraestrutura, uma equipe restrita para quantidade de atendimentos realizados, mesmo com a presença dos residentes.

Palavras-chave: Saúde Pública, Saúde Sexual, Promoção da Saúde, Aconselhamento em Saúde.

ABSTRACT

Rapid testing is a fundamental strategy in the fight against the HIV/AIDS epidemic, significantly contributing to the prevention, treatment, and control of HIV, as well as promoting a broader approach to public health and the well-being of the population. This study aims to report the experience of a physiotherapist resident in infectiology and describe their contributions to rapid testing actions and health education. The activity was carried out through the "Fique Sabendo Jovem" Project (FSJ), a public policy initiative managed by the Municipality of Fortaleza in collaboration with the United Nations Children's Fund (UNICEF). The actions included pre- and post-counseling, rapid testing, and the referral of positive diagnoses to Specialized Health Services (SAE). Physiotherapy residents actively participated in all stages of the project's activities. The welcoming approach enabled young people's participation in the initiatives and provided active listening and an understanding of the transmission and treatment of Sexually Transmitted Infections (STIs). Physiotherapists are trained to perform rapid testing alongside other health residency professionals and are therefore qualified for all stages related to testing and health education. It is worth noting the difficulty in finding studies that clearly and comprehensively address the role of physiotherapists in this specific field. Some limitations were identified during the execution of activities, such as a lack of resources, infrastructure constraints, and a limited team to meet the high demand for care, even with the presence of residents.

Key-words: Public Health, Sexual Health, Health Promotion, Health Counseling.

¹Pós-graduação, ESP/CE, guilhermealbertofisio@gmail.com, <http://lattes.cnpq.br/9150516122444426>, <https://orcid.org/0000-0001-5093-8433>

²Mestre, UECE, jessikarenmaia@gmail.com, <http://lattes.cnpq.br/3209665031835986>, <https://orcid.org/0000-0001-9041-7149>

1 INTRODUÇÃO

Atualmente, a residência em área profissional da Saúde, multiprofissional, da Escola de Saúde Pública do Ceará (ESP/CE) compreende 13 áreas da saúde, incluindo a fisioterapia, com ações que abrangem desde a atenção primária até o atendimento hospitalar. Inaugurado em 2013, o programa visa fortalecer lideranças técnicas, científicas e políticas por meio de educação continuada interprofissional (ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DO CEARÁ, 2019). Entre as diversas áreas de enfoque oferecidas pela ESP/CE, a infectologia se destaca como um campo crucial para a promoção, proteção e recuperação da saúde, apoiada por uma equipe multiprofissional (MAIA *et al.*, 2020).

A Resolução nº 387 de 08 de junho de 2011 regulamenta a atuação do fisioterapeuta na área de infectologia e no manejo de Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) dentro do escopo mais amplo da profissão, através das leis e resoluções que definem suas responsabilidades e competências gerais. Um dos objetivos dos profissionais da saúde vinculados à área de infectologia, é o controle do Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV)/ Síndrome da imunodeficiência adquirida (aids) e outras ISTs por meio de ações de promoção e prevenção. O HIV continua sendo uma epidemia mundial a ser combatida, em 2022 aproximadamente 40 milhões de pessoas vivem com o vírus (ALMEIDA, 2023). O Brasil registrou 10.994 óbitos no ano de 2022 por HIV/Aids, representando uma diminuição de 8,5% em relação ao ano de 2012. A faixa etária mais afetada encontra-se entre pessoas entre 15 e 29 anos. A região nordeste registrou 11.414, destes 1.778 no Ceará (BRASIL, 2023a).

A testagem rápida trata-se de uma estratégia fundamental na luta contra a epidemia do HIV/Aids, contribuindo significativamente para a prevenção, tratamento e controle do HIV, além de promover uma abordagem mais ampla para a saúde pública e o bem-estar da população. O teste rápido pode ser realizado por qualquer pessoa qualificada presencialmente ou a distância, entretanto a emissão do laudo e a monitorização dos equipamentos são de competência dos profissionais de nível superior respaldados pelos respectivos conselhos regionais de saúde (BRASIL, 2018).

As ações de prevenção, promoção, educação em saúde e testagem rápida podem ser devidamente realizadas pelo fisioterapeuta, baseados na necessidade individual de cada campo de atuação. Logo, as ações deste profissional não se restringem apenas à reabilitação, sendo de suma importância sua atuação no campo de educação em saúde e prevenção das IST's. Dada a importância desta categoria profissional nesse contexto, o presente estudo tem como objetivo relatar a experiência de um profissional fisioterapeuta residente em Infectologia e descrever suas contribuições nas ações de testagem rápida e educação em saúde.

2 METODOLOGIA

Trata-se de um relato de experiência com abordagem qualitativa e caráter descritivo. A pesquisa descritiva visa descrever as características de uma população, um fenômeno ou uma experiência (GIL, 2022). As ações de educação em saúde e testagem rápida aconteceram em parceria com cenário de prática do projeto “Fique Sabendo, Jovem” (FSJ), uma estratégia de políticas públicas gerida pela Prefeitura de Fortaleza em colaboração com o Fundo das Nações Unidas para infância (Unicef), desenvolvem a promoção de saúde através de medidas de prevenção às ISTs, HIV/aids e hepatites virais, diagnóstico e tratamento (UNESCO, 2023).

O projeto trabalha com jovens e adolescentes, entre 15 e 24 anos, sobretudo aqueles em situação de vulnerabilidade. Dispõe de microônibus para realização das atividades e busca promover acolhimento, distribuição de preservativos e gel lubrificante, orientações e aconselhamento, diagnóstico das IST's e encaminhamento para serviços de referência, uma vez identificada a necessidade dos usuários. Atuando nos locais mais frequentados pelo público-alvo, o projeto busca identificar aqueles que vivem com HIV por meio de testes rápidos e gratuitos, favorecendo o diagnóstico precoce. Além de proporcionar informações que lhes permitem escolher métodos de prevenção das IST's e promovem o autocuidado e o direito à saúde.

As ações de testagem rápida e educação em saúde foram planejadas com antecedência pelos residentes visando desenvolver estratégias de comunicação clara e que envolvesse um processo dinâmico e participativo. A testagem rápida aconteceu de acordo com o calendário do FSJ em dias e horários previamente acordados com a supervisão geral da residência multiprofissional do Hospital São José (HSJ). A atividade contou com 9 residentes de infectologia, incluindo o núcleo da fisioterapia. Os residentes foram distribuídos de acordo com um cronograma previamente estabelecido visando o acompanhamento de todas as etapas de testagem e aconselhamento, assim como o referenciamento necessário em casos de diagnóstico positivo. A ação em saúde ocorreu no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE), localizado em Fortaleza, no bairro Benfica. A execução da atividade ocorreu no dia 20/03/2024 iniciando às 13:00 e terminando às 17:00 horas, sob a supervisão do coordenador do FSJ atual responsável técnico pelas ações de testagem.

3 RESULTADOS

3.1 Descrição das Atividades

As ações de educação em saúde do FSJ geralmente são divididas em três etapas: a primeira corresponde ao pré-teste e aconselhamento, a segunda na realização do teste rápido, e a terceira com

entrega dos resultados, reforço do aconselhamento e os devidos encaminhamentos para um possível tratamento no SAE quando necessário. O aconselhamento se inicia com o acolhimento do usuário e um momento para esclarecimentos de possíveis dúvidas com relação à prevenção, diagnóstico e tratamento de IST's. Além de buscar reconhecer as informações dos sentimentos do usuário, suas expectativas, receios e medos. O objetivo do aconselhamento é a diminuição do nível de estresse, análise sobre a percepção dos próprios riscos, adoção de práticas mais seguras, além de implementar medidas preventivas para IST's, oferecendo uma oportunidade para o diálogo sobre as práticas íntimas relacionadas ao simbolismo social e valores culturais definidos por uma sociedade cheia de preconceitos (BRASIL, 2018).

Essa escuta ativa e aconselhamento realizado pelo profissional de saúde de forma individualizada e centrada no usuário é indispensável para fortalecimento da autonomia para escolha do método de prevenção que melhor se adequa a sua realidade e caso necessite de tratamento, favorece a adesão durante o pré-teste um formulário é preenchido com dados sociodemográficos, indicadores de risco, tratamento prévio para IST's, assim como outras informações essenciais para os dados epidemiológicos.

A fase de testagem é realizada por um profissional da saúde e que esteja devidamente capacitado. A coleta do material é feita dentro do microônibus em um espaço destinado especificamente para a testagem com privacidade e conforto. Em uma superfície plana o kit a ser utilizado fica separado com luva, algodão e álcool 70%. O profissional realiza a higienização das mãos, calça as luvas, abre as embalagens dos testes rápidos, identifica com as iniciais do paciente e horário da coleta. Antes da punção digital o dedo deve ser higienizado com álcool 70%. Deve-se massagear o dedo e perfurá-lo na lateral com a lanceta fornecida pelo kit, aperte a pipeta e posicione-a próximo à gosta de sangue. O sangue deve ser dispensado na cavidade da amostra. Coloca-se a quantidade de solução diluente na amostra e aguarda o tempo de leitura que é singular para cada teste, e deve observar as orientações de cada fabricante. Todas as amostras possuem a letra T e C referenciado Teste e Controle. Na ação de testagem rápida foram utilizados testes para sífilis (Bioclin), HIV (Bio-Manguinhos), Hepatite B (Abon) e Hepatite C (Bioclin) (BRASIL, 2018).

Embora a testagem rápida possa ser realizada por qualquer pessoa habilitada, cabe a determinados profissionais de saúde aprovados pelos seus conselhos regionais de classe profissional a elaboração do laudo e a supervisão da equipe. Vale ressaltar que um treinamento de testagem rápida foi realizado com os residentes multiprofissionais de infectologia do HSJ no qual o fisioterapeuta está inserido. O treinamento foi promovido por um profissional farmacêutico capacitado e de referência do hospital.

Durante a ação, a pós testagem e o referenciamento para tratamento foi realizado pelo supervisor da equipe FSJ. Os resultados dos testes e orientações quanto a interpretação dos resultados, assim como os laudos devem ser feitos por um profissional que conheça o fluxo e organização da rede de saúde do território no qual está inserido. Caso o resultado do usuário seja reagente, a coleta de amostra para realização do teste confirmatório deve ser feita no mesmo atendimento para evitar a perda do usuário.

4 DISCUSSÃO

4.1 Impacto e Contribuições

As ações de testagem rápida promovem o desenvolvimento de diversas habilidades para os profissionais da saúde residentes incluindo: Habilidades Técnicas: Conhecimento sobre os métodos de testagem, interpretação de resultados e manuseio adequado dos kits de testagem rápida. Comunicação: Capacidade de explicar procedimentos e resultados para os usuários de forma clara e empática, além de abordar questões sensíveis relacionadas ao HIV. Orientação e Educação: Habilidade em fornecer informações sobre prevenção, tratamento e cuidados com a saúde, ajudando os pacientes a entenderem sua condição. Empatia e Escuta Ativa: Sensibilidade para lidar com as emoções e preocupações dos pacientes, criando um ambiente de confiança. Trabalho em Equipe: Colaboração com outros profissionais de saúde, como enfermeiros e assistentes sociais, para oferecer um cuidado integrado. Gestão de Dados: Capacidade de registrar e gerenciar informações sobre os testes realizados e os resultados, respeitando a confidencialidade. Avaliação de Risco: Habilidade para identificar fatores de risco e orientar sobre práticas seguras. Conscientização sobre HIV: Entender como o vírus é transmitido, prevenido e tratado, contribuindo para a redução do estigma.

Importância da Testagem: Reconhecer a importância de se testar regularmente, especialmente para grupos de risco. Práticas de Prevenção: Aprender sobre métodos de prevenção, como o uso de preservativos e a profilaxia pré-exposição (PrEP). Engajamento Comunitário: Participar de campanhas de sensibilização e educação sobre HIV, ajudando a promover a saúde na comunidade. Além de todas essas competências como profissional de saúde, especificamente o fisioterapeuta estará apto também a avaliar a condição física do paciente, identificando limitações e necessidades específicas relacionadas à saúde. Adquirir essas habilidades é fundamental para garantir a postura de um profissional especialista em infectologia de excelência, propiciar um atendimento de qualidade e apoiar os pacientes de forma eficaz.

Dentre as contribuições da atividade para a população verifica-se o acesso, principalmente de usuários vulneráveis ao HIV por intermédio de novas tecnologias de prevenção e promoção à saúde.

Educação e conscientização, redução da discriminação de pessoas transsexuais, homens que fazem sexo com homens e pessoas já vivendo com HIV/Aids, através da disseminação de informações de educação em saúde. Promoção da Saúde Pública: Contribui para o controle da epidemia, uma vez que pessoas diagnosticadas podem iniciar tratamento, reduzindo a carga viral e a transmissão. Além de trabalhar eixos temáticos importantes para o público-alvo como: aprendizagem socioemocional, identidade e autonomia, gerenciamento de riscos, emoções e sentimentos, gênero e sexualidade, estigma, discriminação e violência.

4.2 Limitações e Desafios

As limitações e desafios identificados na ação realizada foram: carência de recursos, limitação da infraestrutura, uma equipe restrita para quantidade de atendimentos realizados, mesmo com a presença dos residentes. A sobrecarga de responsabilidades envolvendo a equipe influenciou diretamente na organização e funcionamento dos serviços oferecidos, além de ocasionar em um maior tempo de espera por parte dos usuários. Intensificação da divulgação por parte da gestão escolar das atividades a serem realizadas, assim como, a importância da participação e envolvimento dos jovens nas ações de educação em saúde (MOUTINHO *et al.*, 2014).

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

As ações de educação em saúde vêm para aprimorar o método educacional, tendo o processo de trabalho como seu objeto de transformação, com o intuito de melhorar a qualidade dos serviços, visando alcançar equidade no cuidado, tornando os residentes mais qualificados para o atendimento das necessidades da população (BRASIL, 2018). As vivências fora do âmbito hospitalar para os profissionais residentes que estão se especializando em infectologia é essencial, apoiando a promoção da Saúde Pública e engajamento comunitário, habilidades que são padrão ouro em profissionais que atuam nesse campo.

Diante da realidade apresentada, podemos citar como dificuldade encontrada um estímulo por parte da gestão para que as ações de educação em saúde estejam inseridas dentro da semana padrão da residência, uma vez que o aprimoramento deve estar voltado para todas as linhas de cuidado. O tempo e o encaixe das agendas profissionais é um entrave, contudo quando superada essa barreira a atividade de educação permanente se deu de forma exitosa, pois houve integração de todos os setores envolvidos, assim como da equipe multiprofissional.

O fisioterapeuta recebe formação para realização para testagem rápida assim como outros profissionais integrantes da residência em saúde do Hospital São José, portanto está capacitado para

todas as etapas referentes às ações de testagem e educação em saúde, vale ressaltar que houve dificuldade para encontrar estudos que abordassem de forma clara e elucidativa a atuação dos fisioterapeutas com o tema em específico. A educação em saúde como um todo está integrada no âmbito de competência, ou seja, o profissional fisioterapeuta pressupõe também a prática educativa de indivíduos e de grupos ou comunidades específicas, bem como o ensino, a pesquisa e a promoção no campo acadêmico e do ensino superior. A educação em saúde visa orientar sobre ações básicas de saúde (ZOTZ *et al.*, 2020).

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, E. **Relatório global do UNAIDS mostra que a pandemia de AIDS pode acabar até 2030 e descreve o caminho para alcançar esse objetivo**. UNAIDS Brasil, 13 jul. 2023. Disponível em: <https://unaids.org>. Acessado em: Fev. 2025.

BRASIL. **Boletim Epidemiológico - HIV e AIDS 2023**. Ministério da Saúde, Brasília, 2023. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/noticias/boletim-epidemiologico-hiv-e-aids-2023>. Acessado em: Fev. 2025.

BRASIL. **Ministério da Saúde. Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde**. Departamento de Gestão da Educação na Saúde. **Política Nacional de Educação Permanente em Saúde: o que se tem produzido para o seu fortalecimento?** 1. ed. rev. Brasília: Ministério da Saúde, 2018.

BRASIL. **Ministério da Saúde**. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das Infecções Sexualmente Transmissíveis, do HIV/Aids e das Hepatites Virais. **Manual Técnico para o Diagnóstico da Infecção pelo HIV em Adultos e Crianças**. Brasília: Ministério da Saúde, 2018. 149 p.

ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DO CEARÁ. **Manual do Profissional Residente: Informações Ético-Político-Pedagógicas sobre a Residência Integrada em Saúde-RIS-ESP/CE**. Fortaleza: ESP/CE, 2019. 42 p.

GIL, A. C. **Como elaborar projetos de pesquisa**. São Paulo: Atlas, 2022.

MAIA, J. K. de O. *et al.* Residência multiprofissional: contribuições durante a pandemia. **Cadernos ESP**, v. 14, n. 1, p. 128–132, 22 jul. 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1678-7226>. Acessado em: Fev. 2025.

MOUTINHO, C. B. *et al.* Dificuldades, desafios e superações sobre educação em saúde na visão de enfermeiros de saúde da família. **Trabalho, Educação e Saúde**, v. 12, n. 2, p. 253–272, 2014. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S1981-77462014000200003>. Acessado em: Fev. 2025.

UNESCO. **Educação em saúde e educação preventiva a IST/HIV/Aids e Hepatites Virais**. Paris: UNESCO, 2023. Disponível em: <https://www.unesco.org>. Acessado em: Fev. 2025.

ZOTZ, T. *et al.* Fisioterapia na educação em saúde: aspectos biopsicossociais na atenção à criança.

Revista Ciência em Extensão, v. 16, p. 223–234, 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.23-901/1670-4605.2020v16p223-234>. Acessado em: Fev. 2025.